

Балоғат даврида шахснинг ривожланиши

Яллаева Моҳичехра – Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 2-курс магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада балоғат даврида шахснинг шаклланишига таъсир этувчи омиллар кенг ёритилган.

Аннотация: В данной статье подробно описаны факторы, влияющие на формирование личности в подростковом возрасте.

Annotation: In this state the factors are described in detail, which affect the formation of personality in adolescence.

Калит сўзлар: Балоғат даври, шахс, кризис, хулқ-атвор, тарбия, нуқсон.

Ключевые слова: подростковый возраст, личность, кризис, поведение, воспитание, дефект.

Keywords: Adolescence, personality, crisis, behavior, upbringing, disability.

Балоғат даври анъанавий равишда таълим нуқтаи назаридан энг қийин деб хисобланади, бу ёшдаги қийинчиликлар турли хил психологик ва рухий муносабатларнинг сабаби сифатида балоғатга этишиш билан боғлиқ.

Балоғат даври инсон ривожланишидаги қийин даврдир, чунки бу босқичда илгари тузилган психологик тузилмаларни тубдан қайта қуриш содир бўлади, онгли хулқ-атвор асослари қўйилади, ахлоқий ғоялар ва ижтимоий муносабатларни шакллантиришда умумий йўналиш пайдо бўлади.

Балоғат давридаги жисмоний ривожланишнинг энг муҳим ҳақиқати - жинсий безлар фаолиятининг бошланишидир. Гарчи у бу ёшдаги психологик хусусиятларнинг ягона манбаи бўлмаса-да, боланинг атрофдаги дунёга бўлган муносабати орқали шахснинг ривожланишига билвосита таъсир кўрсатади, аммо бу кўплаб янги нарсаларни олиб келишини инкор эта олмаймиз.

Балоғат ёши организмдаги эндокрин ўзгаришларга боғлиқ. Бу жараёнда гипофиз беши ва қалқонсимон без муҳим рол ўйнайди, улар бошқа кўплаб эндокрин безларнинг ишини рағбатлантирадиган гормонларни чиқаришни бошлайдилар. Ўсиш гормонлари ва жинсий гормонларнинг фаоллашиши ва мураккаб ўзаро таъсири интенсив жисмоний ва физиологик ривожланишга олиб келади. Боланинг бўйи ва вазни ортади, ўғил болаларда эса ўртача "ўсиш суръати" чўққиси 13 ёшга тўғри келади ва 15 ёшдан кейин тугайди, баъзан эса 17 йилгача давом этади. Қизлар учун "ўсиш суръати" одатда икки йил олдин бошланади ва тугайди. Жинсий фарқларга қўшимча равишда, катта ва индивидуал фарқлар ҳам мавжуд: баъзи болаларда тез ўсиш бошланади, бошқалари эса аллақачон тугайди.

Буйиннинг ўсиши ва вазнининг ўзгариши тана нисбатларининг ўзгариши билан бирга келади. Биринчидан, бош, қўллар ва оёқлар "катталар" ўлчамига ўсади, сўнгра оёқ-қўллар - қўллар ва оёқлар узайтирилади - ва ниҳоят - торсо. Скелетнинг интенсив ўсиши йилига 4-7 см га этади, мушаклар ривожланишидан устун туради. Буларнинг барчаси тананинг маълум бир номуносивблигига, ўсмирлик бурчагига олиб келади. Болалар кўпинча бу вақтда ўзларини ноқулай, ноқулай ҳис қилишади.

Иккиламчи жинсий белгилар - балоғатга этишишнинг ташқи белгилари - ва турли вақтларда турли болаларда пайдо бўлади. Ўғил болаларнинг овози ўзгаради, баъзиларида овознинг тембри кескин пасаяди, баъзида у баланд ноталарда бузилади, бу жуда оғриқли бўлиши мумкин. Бошқалар учун овоз аста-секин ўзгаради ва бу аста-секин ўзгаришлар улар томонидан деярли сезилмайди.

Ўсмирлар мажмуаси кайфиятнинг чексиз қувончдан тушкунликка ва этарли сабабларсиз орқага қайтишини, шунингдек, навбат билан пайдо бўладиган бошқа бир қатор кутбли фазилатларни ўз ичига олади. Ташқи кўринишини, қобилиятларини, кўникмаларини ташқи томондан баҳолашга нисбатан сезгирлик ҳаддан ташқари ўзини ўзи таъминлаш ва бошқаларга нисбатан қатъий мулоҳазалар билан уйғунлашади. Сентименталлик баъзида ҳайратланарли қўполлик, оғриқли уятчанлик билан бемаънилик, бошқалар томонидан тан олиниши ва қадрланиши истаги билан

ажралиб турадиган мустақиллик, ҳокимият билан кураш, тасодифий бутларни илоҳийлаштириш билан умумий қабул қилинган қоидалар ва кенг тарқалган идеаллар ва қуруқ нафосат билан шахвоний фантазия билан бирга келади.

“Ўзликни англаш инқироzi” ўсмирлик даврининг асосий белгиларидан биридир. “Ўзликни англаш” деганда ўзини шахс, шахс сифатида таърифлаш тушунилади. Шахсиятнинг шаклланиши психоаналитик позитсиялардан "боланинг ўзини парчаланиши" ва янги "катталар ўзини" синтез қилиш зарурати, "супермен" нинг шаклланиши ва бошқалар натижасида кўриб чиқилади. Идентификатсиянинг ўзига, ўзини билиш жараёнига ўз-ўзидан этарли маъно берилади. Ўсмирлардаги барча қийинчиликлар ва барча хулқ-атвор бузилишларининг асосий манбаи сифатида атроф-муҳит омиллари эмас, балки айнан шу жараён ҳисобланади.

Катталар ва бола ўртасидаги муносабатларда муносабатлар мавжуд. Хулқ-атвор поларизатсияланмаган: бири бола учун, иккинчиси катталар учун. Бу болага болалигиданоқ келажакда керак бўладиган кўникмалар ва ғояларни эгаллаш имконини беради. Бундай шароитда болалиқдан катталиқка ўтиш муаммосиз давом этади, бола аста-секин катталар хатти-ҳаракатларини ўрганади ва катталар мақомлари талабларини бажаришга тайёр бўлади. Акс ҳолда, болалиқдан катталиқка ўтиш болалар ва катталар учун муҳим талаблар бир-бирига тўғри келмаган, қарама-қарши бўлган шароитларда (масалан, юқори саноат ривожланган жамиятларда) содир бўлади. Натижада, ноқулай вазият юзага келади: болалиқ даврида бола катталар сифатида унга фойдали бўлмаган нарсаларни ўрганади ва келажак учун зарур бўлган нарсаларни ўрганмайди. Шунинг учун у "расмий" этукликка эришганида бунга тайёр эмас. Бундай шароитда ўсмирнинг ривожланиши ва тарбиясида турли қийинчиликлар пайдо бўлади.

Шундан келиб чиқиб, биз шундай хулосага келишимиз мумкинки, ўсмирлик даврининг хусусиятлари, шунингдек унинг давомийлиги ижтимоий институтлар томонидан белгиланади, улар ёрдамида жамият болалиқдан катталиқка ўтишни таъминлайди.

Кичкина мактаб ўқувчиси ва балоғат даври ўртасидаги асосий фарқ, ҳатто уларнинг хатти-ҳаракатларини энг юзаки кузатиш орқали ҳам осонгина аниқланади, бу ўспириннинг ақлга бўлган мойиллигидир. Ўсмирлик - муаммолар, фикрлаш ва тортишувлар даври.

Когнитив жараёнлар - дунёни тушунишга қаратилган психик жараёнлар (идрок, фикрлаш, хотира, диққат).

Фикрлаш катта энергия билан намоён бўла бошлайди ва фикрлаш ўсмир ҳаётида жуда катта ўрин эгаллайди. Улар мактабда ўқитувчиларни саволлар билан бомбардимон қилишади ва уйда улар баъзан энг қийин муаммоларни ҳал қилиш ҳақида қаттиқ ўйлашади. Улар учун дўст бўлиш кўп жихатдан фикр юритиш учун шерикларга эга бўлишни англатади ва уларнинг илмий мавзуларининг мазмуни кўпроқ фикр ва далиллардан иборат бўлади. Мактабда ҳам, мактабдан ташқарида ҳам улар баҳслашиш учун обрўга эга ва бу баҳсларда ўз позитсияларининг исботи аллақачон катта ўрин эгаллайди. Баъзида фикрлаш шунчалик ортиқча энергия билан пайдо бўладики, у ўйин таассуротини қолдиради: баҳслашиш учун баҳслашиш, мулоҳаза юритиш учун фикр юритиш ва ғайриоддий кўринадиган муаммолар ҳақида ўйлаш.

Бироқ, мавҳум фикрлаш ҳали тўлиқ этукликдан узоқдир. Ўсмирлик даврида мавҳум тушунчаларнинг интенсив ривожланиши фақат бошланади, аммо бу ривожланиш ўсмирлик даврида янада кучлироқ давом этади.

Мактабнинг тафаккурга таъсири, айниқса, ўсмирлик даврида боланинг мактабга келган биринчи кунидан бошлаб намоён бўлади. Эҳтимол, бошқа ҳеч бир ёшда одамлар ўрта мактабдагидек мазмуни ва фикрлаш усуллари бўйича бир-бирига ўхшаш эмас. Пастки синфларда мактабгача тарбиячининг шахсий тажрибасининг хилма-хиллиги ва мактабгача таълим муҳитининг хилма-хиллиги ҳали ҳам таъсир қилишда давом этмоқда. Ўрта мактабда ва ҳатто мактабни тугатгандан сўнг, хилма-хиллик бир қатор бошқа омиллар билан яратилади. Бунинг сабабларидан бири ижтимоий жихатдан деярли ёки бутунлай аниқланган шахснинг ҳаётий муносабати

ва манфаатларидир. Яна бир сабаб, амалий ҳаётга дахлдорлик даражаси ва характерининг хилма-хиллигидир: келажак ташвишлари, ҳаёт қийинчиликлари ва ҳоказо, бошқа нарсалар тенг бўлса, одамни чуқурроқ ўйлашга ундайди. Ниҳоят, учинчи сабаб - мактабдан ташқари ва мактабдан кейинги таълимнинг хилма-хиллиги, ўқиш ва ҳоказо. Ўсмирлик даврида тафаккурни ривожлантиришнинг барча муаммоларининг калити бир қатор тадқиқотлар билан аниқланган ҳақиқатдир: ўсмир биринчи марта контсептсияни шакллантириш жараёнини ўзлаштирмоқда, у интеллектуал фаолиятнинг янги ва юқори шаклига ўтади. Бу бутун ўтиш даврининг марказий ҳодисаси бўлиб, ўсмирликнинг аксарият замонавий назарияларига хос бўлган инқирознинг ҳиссий ва бошқа жиҳатлари билан таққослаганда интеллектуал табиатдаги ўзгаришларни фонга суриб қўйишни этарлича баҳоламаслик, биринчи навбатда, тушунчаларнинг шаклланиши жуда мураккаб жараён бўлиб, ҳеч қандай тарзда элементар интеллектуал функцияларнинг оддий камолотига ўхшамайди ва шунинг учун ташқи аниқлаш, кўз билан кўпол таърифлаш мумкин эмас. Тушунчаларни ўзлаштирган ўсмирнинг тафаккурида содир бўладиган ўзгаришлар кўп жиҳатдан ички, интим структуравий характердаги ўзгаришлар бўлиб, кўпинча ташқарида намоён бўлмайди, кузатувчига сезилмайди. Бу фикрлашнинг энг юқори шакллари, хусусан, мантикий фикрлаш ўз маъносида ўсмирга очиб берилади.

Ўсмирнинг онги, аксинча, аниқ, табиий фанлар, биология, зоология ва минералогия билан юкланган бўлиб, ўсмир учун фонга ўтиб, табиатшунослик, дунёнинг, инсоннинг пайдо бўлиши ҳақидаги фалсафий саволларга ўз ўрнини босади. Худди шундай, мўл-кўл тарихий конкрет воқеаларга қизиқиш орқада қолади. Уларнинг ўрнини энди ўсмир жуда қизикадиган сиёсат тобора кўпроқ эгаллаб турибди. Ва ниҳоят, буларнинг барчаси билан бу ўсмирнинг расм чизиш каби болалиқдан олдинги даврда жуда яхши кўрган санъатга совуққонлиги билан мос келади. Энг мавҳум санъат - мусиқа - ўсмирнинг энг севимлисидир.

Ўзгаришлар ўтиш ёшида ва ўсмирнинг хотирасида аниқланади. Агар боланинг ақли хотира функцияси бўлса, ўсмирнинг хотираси ақл функциясидир. Боланинг ибтидоий тафаккури хотирага асосланганидек, ўсмирнинг хотираси ҳам тафаккурга

асосланади; Болада тушунчанинг кўзга кўринган оғзаки шакли ортида конкрет-мажозий ва амалий-самарали мазмун яширин бўлганидек, ўсмирда ҳам хотира образларининг ташқи кўриниши ортида ҳақиқий тушунчалар яширинган.

Ўсмирлик учун сеvimли машғулотлар алоҳида тоифани ташкил қилади. Катталарнинг сеvimли машғулотлари бўлиши мумкин ёки бўлмаслиги мумкин. Бизнинг нуқтаи назаримиздан, сеvimли машғулотлар бир томондан, инстинктлар ва ғайратлар, иккинчи томондан, мойиллик ва қизиқишлар ўртасида жойлашган шахснинг таркибий қисmlарини, психик ҳодисалар тоифасини ташкил қилади. Драйвлардан фарқли ўлароқ, сеvimли машғулотлар инстинктлар билан, шартсиз рефлекслар соҳаси билан бевосита боғлиқ эмас. Қизиқишлар ва мойилликлардан фарқли ўлароқ, сеvimли машғулотлар ҳар доим кўпроқ ҳиссий рангга эга, гарчи улар шахснинг асосий меҳнат йўналишини ташкил қилмаса ҳам, улар касбий фаолият, даромад воситаси эмас.

Қуйидаги сеvimли машғулотлар турларини ажратиш мумкин:

- интеллектуал ва эстетик сеvimли машғулотлар - сеvimли бизнесингизга (муסיқа, расм чизиш, гуллар экиш ва бошқалар) чуқур қизиқиш билан боғлиқ. Бу гуруҳ, шунингдек, доимо бирор нарсани ихтиро қилиш ёки лойиҳалаш истагини ўз ичига олади. Кўпинча бошқалар, айниқса кексалар учун бундай ҳаракатлар кераксиз ва ғалати кўринади. Бирок, ўсмирнинг ўзи учун улар жуда қизиқарли ва муҳим кўринади; у, моҳиятига кўра, ташқаридан қандай қаралиши билан қизиқмайди. Улар учун қизиқарли бизнес билан шуғулланган ўсмирлар баъзан ўқишлари ва бошқа машғулотларига эътибор бермайдилар ва деярли барча вақтларини ўзлари танлаган мавзуга бағишлайдилар;

- жисмоний - қўлда сеvimли машғулотлар - ўз кучини мустаҳкамлаш, эпчиллик ёки ҳар қандай маҳоратли қўл кўникмаларини эгаллаш нияти билан боғлиқ. Бунга турли спорт турлари билан шуғулланиш (масалан, каратэ), шунингдек, ҳунармандчилик, кашта тикиш, велосипед ҳайдаш, мотоцикл ёки машина ҳайдаш учун бирор нарса ўрганиш истаги киради. Аммо жуда ҳилма-хил бўлиб кўринадиган бу сеvimли

машғулотларнинг барчасини ушбу турга киритиш мумкин, агар уларнинг орқасида маълум бир жисмоний жиҳатдан ривожланиш, баъзи кўникмаларни эгаллаш истаги ва ҳоказо бўлса. Бу эрда завқ кўпинча машғулотлар жараёни билан эмас, балки эришилган натижалар билан таъминланади;

- етакчилик севимли машғулотлари - тасодифий дақиқалар ёки кундалик ҳаёт воқеаларига тегишли бўлса ҳам, сиз раҳбарлик қилишингиз, бошқаришингиз, бирор нарсани ташкил қилишингиз, бошқаларга раҳбарлик қилишингиз мумкин бўлган вазиятларни топишга тушинг. Турли севимли машғулотлар, хоҳ клублар, хоҳ спорт, ижтимоий мажбуриятлар, бўйсундирадиган жамоа топилмагунча осонгина ўзгаради. Бундай ўсмирлар, улар орасида кўплаб гипертимлар мавжуд бўлиб, улар турли хил ёшлар гуруҳларида этакчи бўлиб, қизиқишлари яхши йўналтирилганлиги билан фойдали ижтимоий фаолият билан шуғулланишга тайёр;

- жамловчи севимли машғулотлар, биринчи навбатда, унинг барча шаклларида йиғишдир. Ҳар қандай тўплам сезиларли ҳажмга этиб, маълум бир моддий қийматга эга бўлишини ҳисобга олсак, бундай севимли машғулот моддий бойлик тўплаш тенденциясига асосланган деб тахмин қилиш мумкин. Йиғиш учун доимий иштиёқ кўпинча ўта эҳтиёткорлик ва аниқлик билан бирлаштирилади;

- эгосентрик севимли машғулотлар - ҳар қандай фаолият турлари, уларнинг кўзга кўринган томони атроф-муҳитнинг диққат марказида бўлишга имкон беради. Кўпинча бу ҳаваскор санъат, айниқса унинг мода шакллари - ҳаваскорлар эстрада ансамблларида иштирок этиш, биринчи навбатда, баъзан спорт мусобақалари - ҳамманинг эътиборини ўзига қаратиб, оммавий чиқишларга имкон берадиган ҳамма нарса. Бунга ҳар томондан кўзни тортадиган экстравагант кийимларга бўлган иштиёқ киради. Албатта, буларнинг барчаси санъатга ёки спортга бўлган ҳақиқий қизиқишдан ёки ёрқин кийимларга бўлган иштиёқдан, модани содда тақлид қилишдан сезиларли даражада фарқ қилади. Эътиборни жалб қилиш учун ҳатто чет тилларини ўрганиш, адабий фаолият, қадимийликка қизиқиш, расм чизиш, ҳар қандай мода соҳасининг мутахассиси бўлишга интилиш каби машғулотлар ҳам танланиши

мумкин. Бироқ, бундай ҳолларда бу фаолиятнинг барчаси бир мақсадни кўзлайди - ўз муваффақиятларини намойиш этиш, сеvimли машғулотларининг ўзига хослиги, бошқаларнинг кўз ўнгида кўтарилиш истаги билан эътиборни жалб қилиш;

- қимор ўйинлари - карта ўйинлари, хоккей ва футбол ўйинларига пул тикиш, турли хил пул тикиш, спорт лото ва бошқалар. Сеvimли машғулотларнинг турлари ҳар хил бўлиши мумкин, аммо уларнинг ҳар бири ҳаяжон ҳисси билан тўлдирилади;

- информатсион - коммуникатив сеvimли машғулотлар - ҳеч қандай танқидий интеллектуал ишлов беришни талаб қилмайдиган маълумотларга чанқоқлик, шунингдек, ушбу маълумотни алмашиш имконини берадиган турли хил юзаки алоқаларга бўлган эҳтиёж билан намоён бўлади. Кўп соатлик тасодифий дўстлар билан суҳбатлашиш, атрофда содир бўлаётган ҳамма нарсага тикилиш, детектив-саргузашт филмлари, камроқ тез-тез бир хил мазмундаги китоблар, телевизор қаршисида кўп соатлар - бу сеvimли машғулотнинг мазмуни. Алоқа ва танишлар сўрилган маълумотларнинг ўзи каби осон афзалдир. Ҳамма нарса ўта юзаки даражада ва асосан уни дарҳол бошқаларга этказиш учун ассимилятсия қилинади. Қабул қилинган маълумотлар осонгина унутилади, уларнинг ҳақиқий маъноси одатда тушунилмайди ва улардан ҳеч қандай хулоса чиқарилмайди. Буларнинг барчасини сеvimли машғулот эмас, балки фақат хатти-ҳаракатлар, мулоқот шакли ва бошқалар деб ҳисоблаш мумкин. Бироқ, буларнинг барчаси сеvimли машғулотларнинг вақтини ва жойини олади ва эҳтимол, бу уларнинг энг ибтидоий даражаси сифатида қабул қилиниши мумкин. Одатда, агар ўсмирнинг ўзи сеvimли машғулотлари йўқлигини эълон қилса, бу аслида батафсил маълумот берувчи ва коммуникатив сеvimли машғулотдир. Бундай сеvimли машғулотлар беқарор ва мос келадиган ўсмирларга хосдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Давлетшин М.Г. “Ёш психологияси ва педагогик психология”. Т-2002й.
2. Камилова Н.Ф. “Муаммоли ўсмир” Ташхис, тадқиқот методлари. Т 2006 й.